

FARG'ONA VODIYSI ARXELOGIYASI RIVOJIDA AYOL OLIMALARNING O'RNI: B.ABDULGAZIYEVA VA V.BULATOVA TADQIQOTLARI MISOLIDA

Mahliyo Turdixojayeva Muqimxo'ja qizi

Perfect-University "Gumanitar fanlar" kafedrası dotsent v.b. PhD

E-mail: turdixujayevamakhliyo@gmail.com

Tel: +998905630828

Zuxro Ozodjonovna Asadova

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti 4-bosqich talabasi

E-mail zuxroasadova0809@gmail.com

Tel: +998909562377

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18672739>

Annotatsiya

Ushbu maqolada Farg'ona vodiysining qadimgi va o'rta asrlar tarixini o'rganishda katta hissa qo'shgan ikki yirik arxeolog olima – Baxtul Abdulgaziyeva va Vera Bulatovaning ilmiy faoliyati qiyosiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda B. Abdulgaziyevaning Sharqiy Farg'ona antik davri va Shurabashat madaniyatini o'rganishdagi o'rni, shuningdek, V. Bulatovaning Quva shahristoni misolida islomgacha bo'lgan diniy-ma'naviy hayot hamda o'rta asrlar shaharsozligini yoritishdagi xizmatlari arxeologik manbalar asosida ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: Farg'ona arxeologiyasi, Baxtul Abdulgaziyeva, Vera Bulatova, Shortepa, Quva, Budda ibodatxonasi, ellinizm, shaharsozlik, stratigrafiya.

Аннотация

В данной статье проводится сравнительный анализ научной деятельности двух крупнейших женщин-археологов – Б. Абдулгазиёвой и В. Булатовой, внесших значительный вклад в развитие археологии Ферганской долины. На основе археологических источников освещается роль Б. Абдулгазиёвой в изучении античного периода Восточной Ферганы и шурабашатской культуры, а также заслуги В. Булатовой в исследовании доисламской религиозно-духовной жизни и средневекового градостроительства на примере городища Кува.

Ключевые слова: археология Ферганы, Бахтул Абдулгазиёва, Вера Булатова, Шортэпа, Кува, буддийский храм, эллинизм, градостроительство, стратиграфия.

Abstract

This article provides a comparative analysis of the scientific activities of two prominent female archaeologists, B. Abdulgaziyeva and V. Bulatova, who significantly contributed to the development of Fergana Valley archaeology. Based on archaeological sources, it highlights B. Abdulgaziyeva's role in studying the ancient period of Eastern Fergana and the Shurabashat culture, as well as V. Bulatova's achievements in exploring pre-Islamic religious-spiritual life and medieval urban planning, specifically through the site of Kuva.

Keywords: Keywords: Fergana archaeology, Bakhtul Abdulgaziyeva, Vera Bulatova, Shortepa, Kuva, Buddhist temple, Hellenism, urban planning, stratigraphy.

Farg'ona vodiysi Markaziy Osiyoning eng qadimgi va murakkab madaniy-tarixiy jarayonlar kechgan muhim o'choqlaridan biri hisoblanadi. Ushbu hududning arxeologik xaritasini shakllantirishda, ayniqsa, XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab ayol olimalarning hissasi tobora ortib bordi. Baxtul Abdulgaziyeva va Vera Bulatova nafaqat dala-qazishma ishlarining mohir tashkilotchilari, balki Farg'ona tarixini ilmiy jihatdan davrlashtirish hamda

uning ijtimoiy-madaniy qiyofasini tiklashda o'ziga xos ilmiy maktab yaratgan yetuk tadqiqotchilar sifatida e'tirof etiladi. Andijonlik Baxtul Abdulgaziyevaning Qadimgi Farg'ona tarixini arxeologiyasini o'rganishda o'ziga xos o'rni bor. Olima 1936-yilda Rossiyaning (o'sha paytdagi Ukraina) Qrim viloyati Krasnoperekop tumani Mamchuk qishlog'ida tug'ilgan. Olimani Andijonlik deyishimizni sababi u kishi Andijon uchun kamdan-kam Andijonliklar qiladigan ilmiy tadqiqotlarni olib brogan. Qolaversa, Baxtul Abdugaziteva umrining katta qismini shu yerda o'tkazgan va Andijonlik bo'lishqa to'laqonli haqqi bor. U 1959-yili Toshkent davlat universitetining tarix fakultetiga o'qishga kirib, M.E. Massonning shogirdlari qatoridan joy oldi. 1964-yilda universitetni tamomlagach, Andijon viloyat o'lkashunoslik muzeyiga ishga keldi va bu yerda 17 yil davomida arxeologiya bo'limi boshlig'i sifatida faoliyat yuritdi [1, B. 235]. B. Abdulgaziyeva o'z tadqiqotlari davomida Sho'rtepa (1971), Sorteпа (1978), Kamoltepa (1985), Qo'rg'ontepa (1986), Lo'mbitepa (1990), Chordona (1991) va Sultonobod (1992) kabi o'nlab manzillarni o'rganib chiqdi. Uning ilmiy faoliyatida ayniqsa Sho'rtepa manzilgohida olib borilgan izlanishlar yangilik sifatida fanga ma'lum qilindi [2, C. 452]. 1981-yildan O'zbekiston FA Arxeologiya institutiga ishga o'tgan olim "Sharqiy Farg'ona qadimda va ilk o'rta asrlarda" mavzusidagi nomzodlik dissertatsiyasini himoya qildi [3, C. 10]. Tadqiqotchi nafaqat turar-joylarni, balki hunarmandchilik markazlarini ham o'rgandi. Xususan, Kamoltepa manzilgohida milodiy eraning boshlariga mansub bo'lgan "kulollar mahallasi" ni aniqladi. Olimaning eng shov-shuvli kashfiyotlaridan biri Sultonobodda ellinizm madaniyatiga xos sopollarning topilishi bo'ldi [4, C 80-b.]. Shuningdek, u Andijon shahrining tarixiy topografiyasi va stratigrafiyasiga doir muhim ilmiy maqolalar e'lon qilib, Sultonobod manzilgohini qatlam-qatlam tadqiq etdi. Baxtul Abdulgaziyeva O'zbekiston FA Arxeologiya institutidan Movarounnahr arxeologiyasi bo'limining katta ilmiy xodimi lavozimidan 2012-yilda nafaqaga chiqquniga qadar Farg'ona vodiysi arxeologiyasiga ulkan hissa qo'shdi va jami 50 dan ortiq ilmiy ishlar yaratdi.

Farg'ona vodiysi tarixini izchil o'rganib, olamshumul yangiliklarni fanga ma'lum qilgan yana bir mashhur arxeolog – Vera Andreevna Bulatovadir. U 1915-yilda Moskvada tug'ilgan bo'lsa-da, butun ilmiy faoliyatini O'zbekiston arxeologiyasiga bag'ishladi. Mashhur olim M.E. Massonning birinchi shogirdlaridan biri bo'lgan V. Bulatova, o'z tadqiqotlarida arxeologik qazishmalarni etnografik va me'moriy tahlillar bilan kompleks tarzda olib borish uslubini qo'lladi. Olimaning ilmiy faoliyatida Farg'ona vodiysi, xususan, Quva shahristonida olib borilgan qazishmalar alohida o'rin tutadi. U 1956-yildan 1975-yilgacha Quvada muntazam tadqiqotlar o'tkazdi. Ushbu izlanishlar natijasida VII asrga mansub yashash daxalari, 80 dan ortiq xonadon va hunarmandchilik rastalari ochildi. Ayniqsa, Quva shahristonidan Buddha ibodatxonasi va uning old sahnasidagi Buddha haykali qoldiqlarining topilishi Farg'ona vodiysi tarixida inqilobiy yangilik bo'ldi [6, C. 241]. V. Bulatova Quva arki va shahristonida olib borgan ko'p yillik izlanishlarini 1972-yilda nashr etilgan "Qadimgi Quva" nomli monografiyasida umumlashtirdi. Unda islomgacha bo'lgan davrdagi mahalliy e'tiqodlar va buddaviylikning o'zaro uyg'unlashuvi ilmiy asoslab berildi. Shuningdek, olim Quva atrofidagi boshqa arxeologik yodgorliklarni ham xaritaga tushirish va davrlashtirish bo'yicha ulkan ishlarni amalga oshirdi. Olimaning tadqiqotlari nafaqat Quva, balki Toshkent, Buxoro va Samarqand kabi qadimiy shaharlarning me'moriy qiyofasini tiklashda ham muhim rol o'ynadi. Uning Quvadagi VII asrga oid yashash majmualari va shaharning o'rta asrlardagi ijtimoiy qiyofasiga doir maqolalari Markaziy Osiyo shaharsozlik tarixining ajralmas qismiga aylandi [7, C. 110].

Vera Bulatova tomonidan Quva shahristonida yagona Budda ibodatxonasining kashf etilishi vodiydagi diniy hayot haqidagi tasavvurlarni yangiladi. Ilmiy xulosalarga ko'ra, Farg'ona aholisi islomdan avval faqat otashparast bo'lmagan, balki bu yerda buddaviylik va mahalliy e'tiqodlarning o'zaro uyg'unlashgan (sinkretik) muhiti mavjud edi. Abdulgaziyeva esa Andijon hududidagi qabristonlar va antik davr yodgorliklarini o'rganish orqali aholining dafn marosimlari va ma'naviy qarashlaridagi evolyutsion jarayonlarni ilmiy asoslab berdi. Ikkala olimaning tadqiqotlari Farg'onaning Buyuk Ipak yo'li tizimidagi o'rnini aniqlashtirdi. B. Abdulgaziyevaning Sultonoboddan ellinistik (yunon-baqtriya) sopollarni topishi vodiydagi shaharsozlik madaniyati g'arbiy sivilizatsiyalar bilan uzviy bog'liqligini isbotladi. V. Bulatova esa Quva misolida shahar arki, shahriston va rabod qismlarining shakllanish qonuniyatlarini ochib berdi. Bu xulosalar Farg'ona shaharlarining o'rta asrlar klassik shaharsozlik modeliga (uch qismli tuzilishga) to'la mos kelishini ko'rsatdi. Olimlarning izlanishlari Farg'onani qadimiy sanoat markazi sifatida namoyon etdi. Kamoltepadagi "kulollar mahallasi" (Abdulgaziyeva) va Quvadagi simob ishlab chiqarish ustaxonalari (Bulatova) vodiydagi ichki va tashqi bozorning iqtisodiy qudratini ko'rsatdi [6, C.112]. Ayniqsa, Quva shishasozligi va sopol buyumlarining o'ziga xos uslubi fanga "Farg'ona hunarmandchilik maktabi" tushunchasini kiritishga asos bo'ldi. Baxtul Abdulgaziyeva va Vera Bulatova o'zlarining mehnatlari bilan Farg'ona vodiysi tarixining eng qorong'u sahifalarini (antik va ilk o'rta asrlar) yoritib berdilar. Ularning ilmiy merosi bugungi kunda O'zbekistonning shaharsozlik madaniyati va qadimiy davlatchilik tarixini isbotlovchi eng kuchli ashyoviy poydevor hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, Baxtul Abdulgaziyeva va Vera Bulatova Farg'ona vodiysining qadimgi davrlarga oid tarixini arxeologik manbalar asosida ilmiy jihatdan qayta tiklashda muhim hissa qo'shgan yetuk olimlardir. Ularning izlanishlari natijasida mintaqaning dastlabki shaharlar tarixi, davlatchilik shakllari, xo'jalik tizimi va madaniy aloqalari bo'yicha muhim ilmiy xulosalar ishlab chiqildi hamda bu ma'lumotlar jahon sivilizatsiyasi tarixini o'rganishda muhim ilmiy resurs sifatida e'tirof etildi. Mazkur olimlarning faoliyati gender muammolari nuqtayi nazaridan ham alohida ahamiyatga ega. Ular asosan erkaklar ustunlik qilgan ilmiy muhitda samarali tadqiqotlar olib borib, O'zbekiston arxeologiya fanida ayol tadqiqotchilarning o'rni va nufuzini mustahkamlashga xizmat qildilar. Ularning ilmiy jasorati va metodologik yondashuvi bugungi kunda tarix, arxeologiya va madaniyatshunoslik yo'nalishida faoliyat yuritayotgan yosh ayol olimlar uchun ilmiy va ijtimoiy jihatdan muhim namunadir. Shu bois, Baxtul Abdulgaziyeva va Vera Bulatovaning ilmiy merosi nafaqat O'zbekistonning qadimgi davlatchilik va shaharsozlik tarixini o'rganishda tayanch manba bo'lib qolmoqda, balki gender tengligi va ayollarning fan sohasidagi yetakchilik salohiyatini asoslab beruvchi muhim ilmiy model sifatida ham dolzarbdir.

References:

1. Хошимов Б. Фарғонашунос археологлар. – Фарғона, 2020. 400 б
2. Абдулгазиева Б. Восточная Фергана в древности и раннем средневековье: Автореф. канд. дисс. – С, 1988.
3. Абдулгазиева Б. Эллинистическая керамика Ферганы // Античная цивилизация и варварский мир. Матлы. III арх. сем. – Новочеркасск, 1993. Ч. 2. – С. 80.
4. Булатова В. А. Буддийский храм в Куве // Советская археология. 1961. № 3. – С. 241.

5. Булатова В. А. Жилой комплекс VII в. в Куве // Изучение материальной культуры Узбекистана (ИМКУ). – Ташкент: Фан, 1966. Вып. 7. – С. 110-115.
6. Булатова В. А. Древняя Кува. – Ташкент: Фан, 1972. – 112 с.